

**АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА УЗБЕКСКОГО НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ ШУКУРА
ХОЛМИРЗАЕВА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582245>

Булекбаева Екатерина Александровна,
студент, Термезский государственный университет
Узбекистан, г.Термез
Научный руководитель: **Хужанова Озода Таджиевна**
д.ф. (PhD) по филологическим наукам,
Термезский государственный университет
Узбекистан, г.Термез

Аннотация: Данная статья представляет собой анализ творческого пути великого представителя узбекской литературы второй половины XX века – Шукура Холмирзаева. Шукур Холмирзаев – современный узбекский писатель, раскрывший различные грани психологии своих героев, показавший сложность, неоднозначность их внутренне сути, где нравственность борется с бездуховностью, проходя испытание на прочность таких «вечных» истин, как Добро, Любовь, Совесть.

Ключевые слова : литература XX века, моральные устои, духовность, вечность, нравственность, внутренний монолог, добро и зло

**ANALYSIS OF THE WORKS OF THE UZBEK PEOPLE'S WRITER SHUKUR
KHOLMIRZAEV**

Bulekbaeva Ekaterina Aleksandrovna,
student, Termez state university
Uzbekistan, Termez
Scientific director : **Khuzhanova Ozoda Tadjievna,**
PhD in philol. Sciences,
head of the department of russian and world literature,
Termez State University
Uzbekistan, Termez

Abstract: This article is an analysis of the creative path of the great representative of Uzbek literature of the second half of the 20th century - Shukur Kholmirzaev. Shukur Kholmirzaev is a modern Uzbek writer who revealed various facets of the psychology of his characters, showing the complexity and ambiguity of their inner essence, where morality struggles

with lack of spirituality, passing the test of strength of such “eternal” truths as Goodness, Love, Conscience.

Key words : *literature of the 20th century, moral principles, spirituality, eternity, morality, internal monologue, good and evil*

Говоря об основных тенденциях развития узбекской литературы второй половины XX века, И.А. Мирзаев так отмечает её основное качество: «Сила и своеобразие современной прозы – в специфической обнажённости, в откровенной заявленности её человековедческих устремлений. За героем, за характерами, сюжетом ощущается авторская поглощённость само возможностью познания человека, поисками путей и способов реализации этой возможности в художественном мире отдельного произведения».[1, с. 167].

Трудно представить узбекскую литературу XX века без Шукура Холмирзаева. Рассказы, созданные узбекским народным писателем Шукуром Холмирзаевым за 45 лет творческой деятельности, входят в число шедевров узбекской прозы. Знаменитый писатель создал уникальную школу в нашем повествовании. В то же время великий писатель хорошо известен читателям как прозаик, новеллист, публицист, драматург, литературный критик. Одна из его книг «Избранные произведения» представляет собой сборник лучших рассказов Шукура Холмирзаева.

Нравственный мир человека, его любовь к родной земле, его взаимоотношения с людьми, с живой природой – всё это темы, занимающие центральное место в прозе Шукура Холмирзаева.

В каждом своём произведении Шукур Холмирзаев подчёркивает основную цель и назначение человека – это творить Добро и следовать нравственным традициям своего народа. В век инновационных технологий многие из нас забывают о духовном развитии и гуманности. А произведения узбекского писателя не раз напоминают о нравственности и морали, что восит непосильный вклад в каждого из нас. На сегодняшний день творчество Шукура Холмирзаева бесценно. Писатель Назар Эшонкулов в одном из своих интервью сказал: «Думаю, что любовь к творчеству мне привили произведения Шукура Холмирзаева...» [2], что ещё раз подчёркивает важность узбекского писателя Шукура Холмирзаева в мире литературы.

Сам же Шукур Холмирзаев говоря о нравственности человека отмечал: «Проблема проблем - это человек. Когда вы действительно изображаете человека, проблемы возникают из-за его или ее действий.

Решать эти проблемы - не ваша работа: это решает жизнь, и, в конце концов, процесс «решения» может быть отражен в литературе».[3]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Г. Т. Гарипова, Н.М.Петрухина. Литература. Учебник-Хрестоматия. Т., «Узбекистан», 2014
 2. Электронный ресурс: <https://fergana.media/articles/111758/>
 3. Электронный ресурс: <https://www.savol-javob.com/ru/>
-